

TOG‘LI HUDUDLARIDA TURIZM INFRATUZILMALARINI KENGAYTIRISH VA BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

B.Nuritdinov,

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog‘li hududlarida turizm infratuzilmalarini kengaytirish va boshqarishning nazariy asoslari haqidagi dastlabki tushunchalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: turizm infratuzilmalari, “turistik landshaft”, diqqatga sazovor, landshaft, ekologik ko'rsatkichlar, chang'i kurortlari.

Tog‘li hududlarida turizm infratuzilmalarini kengaytirish va boshqarishning nazariy asoslari bilan bog‘liq tadqiqotlar o‘rganilar ekan, turizm va landshaft o‘rtasidagi munosabatlar ko‘plab tadqiqotlar mavzusi bo‘lgan xususan, quyidagi olimlarni ishlarida ko‘rishimiz mumkin: (Andreyczuk, 2010; Gkoltsiou & Terkenli, 2008; Gormsen, 1997; Gunn, 1979; Jansen-Verbek va Makkercher, 2013; Myga-Piątek, 2006, 2016; Myga-Piątek & Jankowski, 2009; Nita, Myga-Piątek Absalon, 2015; Terkenli, 2002). 1970-yillarda “turistik landshaft” atamasi shakllandi (Skowronek, Tucki Huijbens, 2018).

Ba'zi mualliflar uni turizmni rivojlantirish muhiti deb hisoblashadi (Gunn, 1978; Richling, 2010), boshqalari esa ustunlik qiluvchi funktsiyani (Lozato-Giotar, 1993; Kowalczyk, Derek, 2010) va moddiy elementlar bilan belgilanadigan fiziognomik xususiyatni ta'kidlaydilar. Turistik infratuzilma (Terkenli, 2002; Włodarczyk, 2011; MygaPiątek, 2012). Gkoltsiou, Terkenli (2012) fikricha, turistik landshaftlar atributlar (ramziy, morfologik va funksional) va tabiiy va inson tomonidan yaratilgan elementlardan iborat. Inson tomonidan yaratilgan elementlar turistik infratuzilma, asosiy infratuzilma va sayyohlikdan iborat diqqatga sazovor joylardir.

Turistik ob'ektlarning dinamik rivojlanishi landshaft(tog' manzarasi)ning moddiy, fiziognomik va ramziy qadriyatlariga zarar etkazishi mumkin. Turistik infratuzilmaning fazoviy joylashuvi, landshaftda turizm rivojlanishining eng ko'zga ko'ringan rasmiy jihati turistik landshaft bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavzusidir (Gkoltsiou va Terkenli, 2012). Ushbu maqola sayyohlarning talablariga asoslangan bo'lib, infratuzilma, o'nlab yillar davomida turizm bosimi ostida qolgan tog'li, asosan qishloq va tabiiy landshaftlarning o'zgarishining o'ziga xos jihatlarini tavsiflaydi. Ko'pgina hududlarda bunday landshaftlar turistik landshaftlarga aylandi (Shahzoda, 2019), bu mintaqaviy o'ziga xoslikning yo'qolishiga va ko'plab Fargona vodiysi hududlarining bir hil bo'lishiga olib keldi. Turistik infratuzilmaning landshaftga ta'sirini aniqlash va har qanday keyingi buzilishlarni cheklash qishloq hududlarida tog' manzaralarini boshqarish nuqtai nazaridan muhim masala hisoblanadi.

Tog' manzarasi landshaftining qiymatini saqlab qolish muammosi, ayniqsa, Yangiqo'rgon, Pop (Oltin koni, Namangan) misolida bo'lgani kabi, turizm jadal rivojlanayotgan tog'li hududlarda muhim ahamiyatga ega. Bunday hududlarda landshaftni saqlab qolishga intilish nafaqat estetik sabablarga ko'ra, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim faoliyatdir. Butler fikricha, togli hududlarda landshaft sifatining pasayishi pirovard natijada uning turistik qiymatining pasayishiga va natijada tashrif buyuruvchilar sonining pasayishiga olib keladi (Butler, 1996; Briassoulis, 2002). Shunday qilib, turistik infratuzilmani rivojlanishni dasturlashda landshaft qiymatini to'gr qilii baholash lozim. Mavjud infratuzilma va uning landshaftga ta'sirini hisobga olish kerak. Ushbu maqola turizm sohadagi tadqiqotlarni taqdim etadi va savolga javob berishga harakat qiladi:

Turistik infratuzilmani landshaft o'ziga xos xususiyatlariga ta'sirini qanday baholash mumkin?

Turizm rivojlanishining intensivligi va ta'siri ko'pincha ko'rsatkichlar usullari bilan o'lchanadi.

Adabiyotda keltirilgan chora-tadbirlarni ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi, turizm hodisasini turistik tashish bilan bog'liq holda o'lchaydigan ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi (ya'ni Baretje. Defer, 1972; Szromek, 2012; Hendel, 2016), ikkinchi tendentsiya turizmning atrof-muhitga (ekologik ko'rsatkichlar), shu jumladan landshaftga ta'sirini o'lchaydi (ya'ni Baranowska Janota, Kozłowski, 1984; Buckley, 2003; Gkoltsiou, Terkenli, 2008). Lekin turistik ob'ektlarning landshaftga ta'sirini sifat va miqdor jihatdan tavsiflovchi indeks hozirgacha ishlab chiqilmagan.

Ushbu maqola sayyohlik infratuzilmasini o'ziga xos jihatlarini tahlil qilishdagi tadqiqot bo'shlig'ini turistik ob'ektlarning tarqalishi va fazoviy ta'sirini baholashning ob'ektiv usulini taklif qilishni ochib beradi.

Ushbu maqolaning maqsadi turistik ob'ektlarning ishlab chiqilgan turistik infratuzilma bilan landshaft yuki indeksidan (landshaft yuki indeksi – LYI) foydalanish orqali ta'sirini baholashdir. Tadqiqot Yangiqo'rgon, Pop, Chust tog'larining tog' landshafti misolini taqdim etadi.

1-rasm. Namangan viloyatining tog'li hududlari kartasi

Mavjud turistik infratuzilmani geografik sohada landshaft (makon) jihatlarini va rejalashtirish miqyosida o'rganadi.

Birinchidan, o'rganilayotgan tog' hududida sayyohlik ob'yektlarining taqsimlanishi landshaft manzarasi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni daryolar havzalari, uning tabiiy "hujayra tuzilishi" ni yaratdi.

Ikkinchidan, landshaft xarakterining o'zgarishiga nafaqat turar joy va ovqatlanish, balki barcha turdagi turistik ob'ektlar sabab bo'ladi.

Tog yonbag'irlarida elementlar (ko'pincha tahlil qilinadi), shuningdek, turistik yo'llar, sport o'yingohlari va chang'i, osma ko'priklar kabi qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmalar bu elementlarning barchasi tabiiylikning pasayishiga olib keladi.

Gorizontal va vertikal ko'rinishdagi tipik qishloq joylari - turistik elementlar asta-sekin landshaftda eng ko'p va ko'rinadigan narsaga aylanadi.

Prins tomonidan olib borilgan tadqiqotlar o'rganilganda, turistik infratuzilma elementlarining landshaftga ta'siri – adabiyotlar sharhi landshaft va uning manzarali go'zalligi turistik destinatsiyalarning asosiy jihati hisoblanadi. (Prins, 2019).

Ayniqsa ommaviy turizm bilan bog'liq holatda ushbu qiymat ko'pincha sayyohlik infratuzilmasining joylashuvi bilan o'z qiymatini yo'qotib boradi:

- landshaftning o'ziga xosligiga uning globalizatsiyasi orqali tahdid;
- turistik diqqatga sazovor joylarning joylashuvi bilan qimmatli landshaftlarni yanada jozibador qilish;
- haqiqiy qimmatli tarixiy narsalarni qamrab olish, tasodifiy, estetik bo'lmagan binolar va infratuzilmaga ega tabiiy va me'moriy qadriyatlar;

Bu barcha xavf-xatarlar yirik investitsiyalar, masalan, mehmonxona to'xtash joylari yoki teleferiklar, shuningdek, reklama taxtalari yoki masxara qiluvchi shiorlar kabi kichik investitsiyalar qo'shilishi bilan yerdan foydalanish va fiziognomiya, urbanizatsiya jarayonlarining o'zgarishiga olib keladi. tabiiy va qishloq joylarining qisqarishi, tartibsizlik va mahalliy o'ziga xoslikni yo'qotish orqali landshaftlarning bir xillashishi.

Zamonaviylashish turizm uchun jozibador bo'lgan qishloqlarda tez-tez uchraydigan jarayondir. O'rmonlar va qishloq xo'jaligi maydonlarini qisqartirish

orqali yerdan foydalanish va yer qoplaminig o'zgarishi isbotlangan. Tog'larda (Boori, Voženílek, Choudhary, 2015) va tog oldi qirg'oqbo'yi hududlarida (Atik, Altan, Artar, 2010) olib borilgan tadqiqotlar qishloqlarning fazoviy joylashuvidagi o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin yangi uylar ("ikkinchi uylar") sonining sezilarli o'sishi va ko'plab kichik turistik turar joy va restoranlarning rivojlanishi albatta ijobiy ta'sir etadi. Bunday jarayonlar Namanganning ko'plab tog'li qishloqlarida qayd etilgan (Mika va Faracik, 2008). Yana bir holat - an'anaviy qishloq joylarida paydo bo'lgan ajoyib kurortlardan biri. Tog'larda yirik chang'i kurortlari yerdan foydalanish va urbanizatsiya jarayonlaridagi o'zgarishlar uchun muhim omil hisoblanadi (masalan, Donovaly, Čuka, Gregorová, 2011). Sohilbo'yi hududlarida dengiz bo'yi turizmining rivojlanishi dam olishni yaratishga intiladi.

Portugaliya, Italiya, Gretsiya va ayniqsa Ispaniyaning ko'plab qirg'oq mintaqalarida bu muammo bor. (Atik, Altan, Artar, 2010; Sanagustín Fons va boshqalar, 2011; Gkoltsiou, Terkenli Koukoulas, 2013).

Qishloq joylarining urbanizatsiyasi ham landshaftning bir xillashuviga olib keladigan omil bo'lib, bu joyning o'ziga xosligini yo'qotadi (Terkenli, 2002). Masalan, ko'pincha zamonaviy uslubda ko'tarilgan mehmonxona zanjirlari o'zining mahalliy o'ziga xosligi va haqiqiylikini yo'qotadi (Yu va boshq., 2012). Boshqa tomondan, mintaqaviy arxitektura kontekstsiz joylarga ko'chiriladi, masalan, hamma joylashgan tog' uslubidagi restoranlar (Ispaniya namunasi) ustidan, shu jumladan mintaqaviy xususiyatlarini yo'qotgan avtomobil yo'llari bo'yidagi hududlar (Myga-Piątek, 2016).

Yana bir xavf - fazoviy tartibsizlik bo'lib, bu investitsiyalarni rejalashtirish bo'yicha nazoratning etarli emasligi natijasidir (Kapera, 2010; Meyer, 2011). Ommaviy turizm bo'lgan hududlarda landshaftning fiziognomiyasi ko'pincha bilbordlar mavjudligi, shakllar, uslublar va arxitektura ranglarining xilma-xilligi, binolar va to'xtash joylarining xaotik joylashuvi bilan bezovtalanadi.

Turistik infratuzilma bilan haddan tashqari yuklangan hududlarni va landshaftga minimal ta'sir ko'rsatadigan hududlarni (ya'ni, kam investitsiyalangan hududlar) aniqlash, shuningdek, yo'nalishni aniqlash imkonini beradi.

Turizmni yanada rivojlantirish jarayonida istisno qilinishi kerak bo'lgan sohalar va keyingi rivojlanish uchun oldindan belgilangan hududlarni aniqlash mumkin bo'ladi. Albatta, landshaft masalasi rivojlanishni dasturlashda e'tiborga olinadigan yagona masala emas. Shu jumladan hal qilinishi kerak bo'lgan boshqa ko'plab tadqiqot muammolari mavjud bo'lib xususan, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va fazoviy.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, taqdim etilgan tadqiqot turistik ob'ektlar va ularning tabiatga ta'siri masalasiga kengroq yondoshish zarurligiga e'tiborni qaratadi. Hududda yashash va ovqatlanish ob'ektlari bilan cheklanmagan muhit tabiiylikni yo'qolishiga olib keladi. Taqdim etilgan tadqiqot turizm infratuzilmasining barcha turlarining landshaft maydoniga sezilarli ta'sirini ta'kidlaydi.

Turistik mintaqani idrok etish, birinchi navbatda, tabiiy jihatga asoslangan holda, bu hududning turistlar uchun jozibadorligini aniqlaydi. Tog' manzarasi sifati nafaqat uchun muhim ahamiyatga ega sayyohlar, balki turizmdan iqtisodiy foyda oladigan mahalliy aholi uchun ham. Shuning uchun rivojlanishning yangi elementlarini joriy qilishda shuni yodda tutish kerakki, iqtisodiy foyda landshaft qiymatlari bilan birga shkalaga qo'yiladi. Qishloq yoki tabiiy landshaftga boshqa rivojlanish elementini qo'shish qisqa muddatli foyda keltirishi mumkin, ammo uzoq muddatda landshaft qiymatining yo'qolishi sayyohlarning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin.

REFERENCES

1. Anderson, L. R., Bennetts, R., Chandler, G., Galliano, S., Holcomb, D. & Neville, B. (1976). Visual Absorption Capability for Forest Landscapes USDA Forest Service. Yreka, CA: Klamath National Forest.

2. Atik, M., Altan, T. & Artar, M. (2010). Land Use Changes in Relation to Coastal Tourism Developments in Turkish Mediterranean. Polish Journal of Environmental Studies, 19(1), 21–33.

3. Baranowska-Janota, M. & Kozłowski, J. (1984). Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.

4. Baretje, R. & Defert, P. (1972). Aspects économiques du tourisme. Paris: Editions BergerLavrault.

5. Bodoque, J. M., Ballesteros-Cánovas, J. A., Rubiales, J. M., Perucha, M. A., NadalRomero, E. & Stoffel, M. (2017). Quantifying Soil Erosion from Hiking Trail in a Protected Natural Area in the Spanish Pyrenees. Land Degradation and Development, 28, 2255– 2267. DOI: 10.1002/ldr.2755.

6. Boori, M. S., Voženílek, V. & Choudhary, K. (2015). Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18(1), 17–26. DOI: 10.1016/j.ejrs.2014.12.002.

7. Briassoulis, H. (2002). Sustainable tourism and the question of the commons. Annals of Tourism Research 29(4), 1065–1085. DOI: 10.1016/S0160-7383(02)00021-X.

8. X.Ě.Ěкубжанова - [Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике](#), 2021, 101-104.

9. H. Yokubjonova, M.A. Tokhtakhujaev -... , <https://cajotas.centralasianstudies.org/index>. [Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy](#), Central Asian journal of theoretical and applied science, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>.

10.F.T.Egamberdiyev, X.Y.Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4 \(35\), 2017, Экономика и социум, 4 \(35\).](#)